

POLOS DA UNIVERSIDADE ABERTA COMO ESPAÇOS HÍBRIDOS DE FORMAÇÃO: Terminologias e atividades

Monica Pagel Eidelwein¹, Tel Amiel²

¹UNICAMP/NIED, monicapagel@yahoo.com.br

²UNICAMP/NIED, tamiel@unicamp.br

Resumo - Entendemos os polos da Universidade Aberta do Brasil como espaços distintos de formação, nos quais redes formadas de oportunidades formais, não formais e de certo modo, informais de educação se enredam, redundando em novas configurações de aprendizagem. A variedade de ações que ocorre nos polos desafia categorizações e traz a tona uma questão: como conceitualizar o papel dos polos e suas atividades no contexto de uma educação aberta? Tivemos como objetivo realizar um estudo bibliográfico, buscando terminologias e conceitos que nos ajudassem conceitualizar o polo de educação a distância, relacionando esses termos com as atividades dos polos. Discutimos os conceitos de hibridismo, rede, educação aberta, terceiro espaço e coletivo. Concluímos que os polos são espaços híbridos de formação, nem sempre fáceis de caracterizar, e que esses conceitos podem contribuir, de distintas maneiras, para compreender o funcionamento das redes de relações estabelecidas por seus atores e o potencial desses espaços para produção de recursos educacionais abertos e para uma educação mais aberta.

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil. Polos. Espaços híbridos. Educação Aberta.

Abstract - University of Brazil municipal student support centers are unique educational spaces where networks are formed through formal, non-formal and, in a sense, informal learning opportunities, which become entangled resulting in new learning configurations. The variety of actions that take place at these centers challenge categorizations and beg the question: how should one conceptualize the role of the centers and their activities in the context of open education? We carried out a bibliographic study searching for terminology and concepts that would help us conceptualize these centers, then using these terms to analyze the activities that take place in the centers. We discuss the concepts of hybridism, network, open education, third space, and collective. We conclude that the municipal centers are hybrid educational spaces, that are not always easy to characterize, and that these concepts can contribute in distinct ways to our understanding of the networks of relationships established by participants, and the potential of these spaces for the production of open educational resources and for a more open education.

Key-words: Open University of Brazil. Municipal Centers. Hybrid Spaces. Open Education.

Introdução

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem como objetivo a democratização do ensino superior no país. Para isso, propõe que, em regime de colaboração com Municípios ou Governos Estaduais, sejam ofertados cursos a distância, por Instituições Públicas de Ensino Superior, com encontros presenciais em polos de educação a distância.

Esses espaços se organizam, inicialmente, como infraestrutura física, tecnológica e de pessoal de apoio para os cursos UAB, contudo, gradativamente, ganham contornos muito particulares, a partir de suas formas de gestão e dos diferentes grupos que neles circulam, de acordo com suas peculiaridades e as necessidades locais e regionais. Não obstante, além das atividades previstas pela UAB, vê-se a emergência de uma série de outras oportunidades de aprendizagem, através de atividades com outros arranjos, envolvendo diferentes atores e instituições, que, por vezes, escapam aos processos avaliativos formais.

Neste trabalho partimos do pressuposto que os polos UAB caracterizam-se como espaços distintos de formação, nos quais os tipos de educação se enredam em torno dessas novas configurações de aprendizagem, notando-se redes formadas de oportunidades formais, não formais e de certo modo, informais. A variedade de ações que ocorre no polo desafia categorizações e traz a tona uma questão: como conceitualizar o papel dos polos e suas atividades no contexto de uma educação aberta?

Nosso objetivo foi realizar um estudo bibliográfico, através de uma pesquisa exploratória que nos permitisse ter “[...] uma visão geral, de tipo aproximativo” (Gil, 2008, p.27) acerca de terminologias e conceitos que nos ajudassem conceitualizar o polo de educação a distância e suas atividades. Partimos do ‘hibridismo’ das atividades dos polos, termo explorado em trabalho prévio (Eidelwein; Amiel, 2016) e seguimos em busca de outros conceitos que pudessem contribuir com essa discussão. Selecionamos os que nos pareceram mais relevantes, os quais apresentamos a seguir através da literatura relevante, relacionando-os ao contexto do polo UAB.

O hibridismo da educação formal, não formal e informal

Partimos do entendimento dos polos de apoio presenciais da Universidade Aberta do Brasil, como espaços híbridos de formação. Essa noção foi elaborada em um trabalho desenvolvido anteriormente (Eidelwein; Amiel, 2016) no qual, inicialmente, conceitualizamos educação formal, não formal e informal, através de uma revisão de literatura e baseados nela construímos uma proposta de atributos (escalas) que nos possibilitou a análise dos tipos de atividade realizadas nesses espaços.

Através do relato dos coordenadores de alguns polos identificamos o hibridismo de uma série de atividades. Estas não se enquadravam facilmente no conceito de educação formal ou não formal. Apontavam a necessidade de um

estudo maior sobre essas atividades e os espaços onde elas ocorrem. Mais do que classificar essas atividades em um ou outro atributo, criamos gradações, identificando características de formalidade e não formalidade nas diferentes oportunidades de aprendizagem, tendo claras as evidências do crescente hibridismo entre elas (Eidelwein; Amiel, 2016, p.11).

Entre a diversidade de entendimentos em relação aos conceitos de educação formal, não formal e informal, buscamos identificar o que os aproximam. Muitos autores, dentre eles, Afonso (1989), entendem que a educação formal é relacionada a uma educação organizada com uma determinada sequência e proporcionada pelas escolas, a educação não formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização "[...] e possa levar a uma certificação [...] diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto" (Afonso, 1989, p.87). Quanto a educação informal "[...] abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado" (Afonso, 1989, p.87).

Enquanto a educação formal evidencia uma organização prévia, seguindo propostas dadas por instituições oficiais, a educação não formal caracteriza-se por uma maior flexibilidade e pelo protagonismo dos seus participantes, aproximando-se a cultura dos diferentes sujeitos e grupos. Por outro lado, a educação informal, destaca-se por sua espontaneidade e por perpassar as oportunidades de aprendizado formal e não formal (Eidelwein; Amiel, 2016).

Concluimos, nessa análise anterior, que as diferentes oportunidades de aprendizagem que ocorrem nos polos de educação a distância exibem características de uma educação formal, não formal e informal, apresentando evidências do crescente hibridismo entre elas. Entendemos que, embora sejam diferentes, as formas de educação são complementares, já que através da relação entre elas, pela interação, as possibilidades educativas se ampliam, em uma perspectiva geradora de sinergia (Guimarães; Vasconcellos, 2006).

A dicotomia proposta pela barreira formal/não formal é um primeiro passo para uma caracterização do polo da UAB. Mesmo atividades formais (como cursos UAB) são permeadas por elementos de não formalidade. Se essa fluidez é evidente nas atividades, o que isso nos diz sobre o espaço do polo? Não podendo permanecer como mero executor das atividades formais da UAB, como podemos caracterizá-lo?

Abaixo apontamos alguns desses conceitos, que julgamos, são de particular pertinência. Finalizamos pontuando a relação desses termos com as atividades dos polos presenciais, apontando caminhos para pesquisas futuras.

Hibridismo

Vários sentidos são dados ao termo "hibridismo", havendo em comum

estarem relacionados “[...] a mistura entre elementos diversos para a formação de um elemento composto” (Santaella, 2008, p.20). O termo vem sendo utilizado para caracterizar as especificidades das sociedades contemporâneas e é aplicado “[...] às formações sociais, às misturas sociais, à convergência das mídias, à combinação eclética de linguagens e signos e até mesmo à constituição da mente humana” (Santaella, 2008, p. 20).

Santaella (2008) refere-se a características híbridas de "territórios culturais", que são ainda mais ampliadas por debates internacionais, a partir dos anos 80, frente a transnacionalização da cultura, ao crescimento acelerado das tecnologias e das mídias digitais. Com isso, muitos espaços híbridos, com o desenvolvimento tecnológico, são caracterizados pela “[...] mistura ou o desaparecimento das bordas, entre espaços físicos e digitais”, apresentando como características principais “[...] a mobilidade, sociabilidade e conectividade” (Silva, 2004, p. 282).

Autores relacionam o *hibridismo* a ampliação das possibilidades de comunicação através do uso das mídias digitais. Nesse sentido o híbrido pode se referir “[...] à inclusão do virtual ao escopo dos espaços físicos” (Cezar, 2010, p. 95) trazendo a ideia, por exemplo, da “[...] interconexão dos espaços físicos de circulação com os espaços virtuais de informação a que os usuários de dispositivos móveis se conectam” (Santaella, 2008, p. 20).

Nesse trânsito constante, nota-se uma forma de situar-se e mover-se nos espaços e entre eles, fluída, ainda mais se considerarmos que o acesso as tecnologias móveis é “[...] cada vez mais invisível e cotidiana, estabelecendo-se sempre que for necessário. Com isso, nessa forma de se movimentar [...] se configura uma ação que dispensa o entrar e sair de um espaço (físico/virtual) ou outro, uma vez que se estabelecem concomitantemente” (Cezar, 2010, p. 95).

Nessa mesma esteira, Santaella (2008) utiliza o termo "espaço intersticial" referindo-se às “[...] bordas entre espaços físicos e digitais, compondo espaços conectados, nos quais rompe a distinção tradicional entre espaços físicos, de um lado e digitais, de outro” (Santaella, 2008, p. 21). Nesses espaços intersticiais ou híbridos os espaços anteriores não deixam de existir, mas, suas fronteiras rígidas são dissolvidas, criando um outro espaço que não é nem o primeiro e nem o segundo, e sim um terceiro tipo de espaço, inteiramente novo, constituindo-se assim, “[...] um ambiente social criado pela mobilidade dos usuários conectados via aparelhos móveis de comunicação” (Santaella, 2008, p.21).

Podemos identificar o hibridismo na quebra da dualidade entre o formal/não formal (como estabelecemos anteriormente). Igualmente, a noção de hibridismo aponta para uma divisão cada vez mais tênue entre o que se constitui como digital/distância e o analógico/presencial.

Redes

Castells (2005, p.20) refere-se a sociedade de hoje, como uma estrutura social

baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de computadores. Ele salienta que essas redes geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes, definindo-as como

[...] um sistema de nós interligados. E os nós são, em linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta a si própria. As redes são estruturas abertas que evoluem acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos programas que conseguem atingir os objectivos de performance para a rede. Estes programas são decididos socialmente fora da rede mas a partir do momento que são inscritos na lógica da rede, a rede vai seguir eficientemente essas instruções, acrescentando, apagando e reconfigurando, até que um novo programa substitua ou modifique os códigos que comandam esse sistema operativo (CASTELLS, 2005, p.20).

O que se nota é um crescimento das redes, intensificado pelos avanços das tecnologias, nas mais diferentes áreas. São essas redes digitais que possibilitam emergir a ideia de emancipação, pelo ideal pautado no reconhecimento e na valorização da pluralidade, com a convivência de processos de identificação e desenraizamento entre os valores locais e não-locais (Preto; Assis, 2008, p.78).

Baran (1964) discute a eficiência da estrutura da rede de comunicação. Suas topologias básicas das redes, utilizadas para estudar as telecomunicações, foram apropriadas para pensar nas relações humanas, particularmente no contexto da cultura digital (Figura 1).

Figura 1 - Redes centralizadas, descentralizadas e distribuídas

Recuero (2009) sugere que cada conexão de uma rede pode representar uma relação de poder. Para a autora, nos modelos apresentados por Baran:

A rede distribuída, por definição, é a rede onde há maior igualdade na estrutura de poder, onde os indivíduos não estão hierarquizados. Já a rede centralizada e descentralizada representam, necessariamente, redes hierarquizadas e com estruturas de poder bem definidas e concentradas em determinados atores (RECUERO, 2009a).

Esses modelos não são fixos, sendo que uma mesma rede social pode ter característica de vários deles, a partir da delimitação feita (Recuero, 2009b, p. 57). Para Recuero (2009b, p. 58) as redes foram entendidas inicialmente como estruturas estáticas, de acordo com a abordagem sociológica, sendo tratadas posteriormente como estruturas em movimento e em evolução constante pela teoria das redes, proposta por Barabási (2003).

Tomamos como um princípio necessário para a educação a efetivação de práticas colaborativas a partir de trabalhos coletivos e em rede, intensificando-se, desse modo, uma perspectiva de produção permanente de novos conhecimentos, a partir das demandas dos próprios contextos (Preto; Assis, 2008, p. 82). Essa perspectiva possibilita, através das redes, a criação de uma malha de permuta e interação de alta sinergia, também essa de grande importância para educação (Preto; Assis, 2008, p. 82).

Concordamos com Primo (2007, p. 1) ao destacar que as redes digitais, estão potencializando “formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo”. As redes possibilitam deslocar os sujeitos de atores para autores do processo, conferindo-lhes o status de protagonistas de sua aprendizagem.

Para além dos atores formais, diversos atores locais/distantes se fazem presentes nas atividades dos polos, os quais nos informam, sejam por sua atuação ou pelos rastros deixados por eles, sobre as redes de relações que são estabelecidas e, principalmente, como elas funcionam. Conforme Latour afirma na teoria Ator-Rede, estar conectado, estar interconectado, ser heterogêneo, não é o suficiente, já que tudo depende do tipo de ação que está fluindo de uma coisa para outra, sendo certamente o trabalho, o movimento, o fluxo e as mudanças que devem ser enfatizados (Latour, 2006, p.340).

O conceito de redes, no olhar dos autores acima, nos permite pensar para além de hierarquias e relações rígidas. As atividades do polo presencial são maiores do que as demandadas pela hierarquia estabelecida entre a IPES e o polo. Ademais, se observa uma fluidez nas relações estabelecidas entre atores (locais/distantes) que pode ser melhor descrita através do enredamento do que a hierarquia.

Coletivos

Os coletivos extrapolam a ideia de formação de um grupo com objetivos pré-determinados, são "um centro de convergência de pessoas e práticas, mas também de trocas e mutações. Ou seja, o coletivo é aberto e seria, assim, poroso em relação a outros coletivos, grupos e blocos de criação – comunidades" (Migliorin, 2013). Assim, os coletivos "[...] existem atravessados por fluidez e abertura, disponíveis a novas conexões, mas ao mesmo tempo dependem de pontos fixos de convergência" (Migliorin, 2013).

A noção de coletivo aponta para oportunidades de aprendizagem que não são

necessariamente pré-estabelecidas, mas emergentes; relações sempre em movimento, nunca acabadas dos processos de formação, pelos quais somos atravessados continuamente. Podemos inferir que em espaços como os polos, que combinam de maneira híbrida o presencial com o virtual "[...] a noção de coletivo reaparece em um contexto inalienável dessa configuração que atravessa as vidas e essas várias redes sociotécnicas". (Migliorin, 2013). Para o autor

[...] uma das características dessas redes é estabelecer a conexão entre coletivos e que os coletivos aparecem como uma tentativa micropolítica de sincronia com movimentos de redes que os ultrapassam e para as quais eles são fundamentais. O coletivo é um ponto na rede e, também, ele próprio uma rede. Na construção de redes, acentradas, entre múltiplos atores em um espaço ilimitado, os coletivos aparecem como centros de concentração de ideias, pessoas, criação, forças de onde novas conexões podem sair para compor outras redes (MIGLIORIN, 2013).

O coletivo remete a ideia de uma relação mais horizontal e em constante movimento, na qual não há um centro único do qual emana todo o conhecimento e as posições são fixas. No contexto da cultura digital, o coletivo poderia ser caracterizado como *emergente*, algo que brota de acordo com a confluência de pessoas, ideias e potenciais que se unem em torno de alguma atividade que se concretiza, mesmo que de maneira efêmera (Silveira, 2009).

Os coletivos podem ser muito diversos quanto a organização, sustentabilidade financeira e sociabilidade, desde aqueles menos organizados, sem fonte de financiamento e com maior sociabilidade, até aqueles que são institucionalizados e consolidados, com fonte de financiamento, apresentando, porém menor grau de abertura à participação externa e informal (Rio Grande do Sul, 2015).

De qualquer modo, independente do tipo de coletivo, coletivos, no contexto da cultura digital, preservam algumas características comuns, entre elas estão a horizontalidade, o uso do digital como ferramenta, ter alguma utopia e ter algum nível de independência (Rio Grande do Sul, 2015). Destarte podemos inferir sobre a produtividade desses grupos, em especial no que se refere a mobilização, interação e transformação das realidades locais, além de trazer contribuição também para outros cenários, nacionais ou internacionais.

A noção de coletivo nos permite analisar grupos que se constituem de maneira temporária e/ou engajamentos que acontecem de maneira temporária ou efêmera (muitas vezes com grande vigor). Essas atividades e grupos, que poderiam ser descartados como insignificantes, tomam outros contornos na cultura digital. Os constantes enlaces entre pessoas, espaços e propósitos criam atividades não formais que são componentes importantes da análise de um espaço híbrido e poroso como o polo UAB. Essas atividades acontecem em um espaço que tem um grau de autonomia considerável e são muito variadas tanto em teor, quanto no que concerne aos atores que delas participam.

Educação Aberta

A Educação Aberta é outro termo que, a nosso ver, nos ajuda a entender e conceituar a crescente sinergia entre oportunidades de aprendizagem. Educação aberta (Amiel, 2012) pode ser definida como

[...] aquela capaz de fomentar (ou ter a disposição) por meio de práticas, recursos e ambientes abertos, variadas configurações de ensino e aprendizagem, mesmo quando essas aparentam redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e as possibilidades educacionais para o aprendizado ao longo da vida (AMIEL, 2012, p.19).

Para Amiel (2012) "[...] o conceito de abertura não é necessariamente dependente de desenvolvimentos tecnológicos, e antecede a popularização de dispositivos digitais, da internet e da web, mas, pode ser fortalecida por novas mídias" (Amiel, 2012, p.18). Pretende-se que com "[...] a variedade de oportunidades se atinja à equidade de acesso e à liberdade de aprendizado para todos fazendo uso de recursos abertos e encorajando práticas colaborativas" (Amiel, 2012, p.19).

A educação está constantemente sendo desafiada a atualizar-se para responder as demandas da sociedade, sendo que os avanços tecnológicos contribuem para intensificar ainda mais essa questão, levando professores e alunos a buscarem novos conhecimentos através da formação contínua, para dar conta da sociedade digital e do conhecimento (Okada; Rabello, 2014, p. 2097).

O conhecimento na sociedade pós-moderna é fluído e mutável (Bauman, 2002), exigindo-nos uma formação mais abrangente e ao longo de toda a vida, indicando-nos que ambientes virtuais mostram-se como espaços "[...] propícios ao compartilhamento e construção coletiva de saberes e práticas sociais", salientando que neles "[...] professores podem, dadas as condições concretas, em rede, construir conhecimentos consoantes com as demandas do século e que podem gerar mudanças efetivas no campo educacional" (Okada; Rabello, 2014, p. 2097).

Nessa perspectiva, concordamos com as autoras ao dizerem que:

A educação aberta colaborativa on-line permite enriquecer a formação continuada proporcionando maiores oportunidades de acesso e construção de conhecimentos via redes sociais. Além disso, o rápido crescimento de REA na *WEB 2.0*, promovendo o acesso e uso livre de conteúdos e tecnologias, tem favorecido a construção coletiva do conhecimento com base na reconstrução colaborativa, redistribuição compartilhada e aprimoramento contínuo (OKADA; RABELLO, 2014, p.2098).

A educação aberta depende da conceitualização de 'abertura', que pode ser considerada, de maneira abrangente, como um princípio que visa quebrar as barreiras que limitam o acesso à educação proporcionando maiores oportunidades de aprendizagem (Okada, 2007, p. 1).

De particular importância a noção de abertura é o deslocamento do aluno como mero receptor de informações, visando seu posicionamento como autor, capaz

de protagonizar (ao menos deter maior controle e definição de rumo) do seu próprio processo de aprendizagem, sendo que os membros da comunidade podem compartilhar informações relevantes, escolher conteúdos para aprender, discutir, questionar, construir conhecimentos coletivamente (Okada, 2007, p.2). Nesse sentido, o conceito se aproxima das discussões sobre redes, já apontadas.

Na área educacional, Pretto sugere se pensar no professor além da ideia de ator de processos estabelecidos fora e distante de sua realidade, e passarmos a pensar no papel do mestre como sendo de autoria. A esse respeito, “[...] os professores (e seus alunos, obviamente) passam a ser a(u)tores dos processos e, dessa forma, passam a promover enfaticamente a criação” (Pretto, 2012, p.97). Nessa perspectiva, cada um passa a ser produtor de cultura e conhecimento e cada escola, assim, começa a ser um espaço de produção, ampliação e multiplicação de culturas, apropriando-se das tecnologias (Pretto; Assis, 2008, p.81).

Essas práticas de educação aberta, através da criação e compartilhamento de recursos educacionais disponibilizados em domínio público e/ou com licenças abertas, ou seja, recursos educacionais abertos (REA) legitimam diferentes contextos e possibilitam que se coloque a tecnologia no enfrentamento contra a normatização da educação, contra o monopólio dos saberes e contra todo discurso que distancie o seu uso de uma experiência democrática (Coelho, 2016, p. 183).

Ponderamos que, a noção de educação aberta, além de questões tecnológicas, coloca em pauta questões políticas e ideológicas, em relação a práticas de poder e saber, trazendo para cena diferentes vozes, muitas vezes silenciadas no contexto educacional. Concordamos com Coelho ao dizer que a tendência é que as tecnologias digitais sejam cada vez mais utilizadas a serviço da mudança social (Coelho, 2016, p. 182).

A constituição da UAB vai ao encontro da democratização do acesso a educação superior, e os polos presenciais são a manifestação física desse ideal. O aberto pode ser evidenciado no sentido de uma inclusão geográfica, etária, dentre outras, no ensino superior formal. No entanto a abertura se dá também na emergência de atividades que oportunizam aprendizagens outrora inconcebíveis.

Terceiro espaço

Soja (1996) formulou o conceito de Terceiro Espaço, usando como referência os estudos sobre o espaço de Lefebvre, que afirmou sermos confrontados constantemente por espaços múltiplos, uns sobrepostos aos outros, ou contidos uns dentro dos outros, referindo-se aos espaços vistos como ilusórios no sentido de que turvam nossa capacidade de visualizar a dinâmica social da especialização, que nunca é nem primordialmente dada nem permanentemente fixa (Soja, 1989, p. 150).

Para Lefebvre (1991) o espaço social deve ser compreendido para além da oposição entre realidades material e mental, através de três elementos: a prática espacial, as representações do espaço e o espaço representacional:

A prática espacial refere-se ao espaço da sociedade, em interação dialética, que é revelado através da decifração de seu espaço material; a representação do espaço refere-se às concepções do espaço, tais como a do espaço dos cientistas, a dos urbanistas, etc.; o espaço representacional refere-se ao espaço tal como diretamente vivenciado através da associação de imagens e símbolos, sendo o espaço dos habitantes e usuários, o espaço dominado, que a imaginação tenta apropriar e mudar (LEFEBVRE, 1991, p. 38 apud SCHEIFER, 2014, p.07).

Alicerçado nessas formulações Soja define o "terceiro espaço", como uma "outra" forma de entender e agir para mudar a espacialidade da vida humana (Soja, 1996, p.10-11), que se baseia:

[...] primeiro, na materialidade concreta das formas espaciais e naquilo que pode ser empiricamente mapeado (perspectiva do Primeiro Espaço); segundo, nas representações mentais e cognitivas da espacialidade humana (perspectiva do Segundo Espaço) - porém indo muito além dessas duas perspectivas espaciais em termos de finalidade, substância e sentido [...] o Terceiro Espaço seria simultaneamente "real-e-imaginado" e algo mais (SOJA, 1996, p.11 apud SCHEIFER, 2014, p. 7).

O terceiro espaço é entendido como um "espaço vivo" e, "em suas formas mentais e materiais, entrelaça-se com o tempo vivo, para criar nossas biografias e geo-histórias" (Soja, 2010, p. 18). O autor afirma que "nossas geografias, assim como nossas histórias, assumem forma material na medida em que as relações sociais se tornam espaciais, sem com isso deixarem de ser criativamente representadas em imagens e ideias (Soja, 2010, p. 18).

Nesse sentido, estudiosos como Kostogriz (2002, 2004) autorizaram-se a pensar a construção do espaço, a partir da dialética de Soja, propondo uma "Pedagogia do Terceiro Espaço", considerando outras formas de construção da espacialidade, levando em conta "coletividades multivocais", que são "provenientes de grupos culturais não hegemônicos". O autor propõe a espacialização da prática educativa, o que implica ver o espaço a partir de outras vozes.

Vadeboncoeur et al. (2006), trazem o conceito de mediação como *thirding-intersticialização*, como central no projeto teórico de Vygotsky, capaz de congrega elementos opostos, sintetizando dois fenômenos aparentemente discrepantes, e assim rejeitando seus dualismos (Vadeboncoeur et al., 2006, p.168 apud Scheifer, 2014, p.08). A mediação poderia, nesse caso, ser entendida como a terceira categoria, que congrega elementos opostos. Para Scheifer:

[...] a relação entre linguagem(ns) e cultura não é harmônica e estática, mas constituída em meio a heterogeneidades, fluidez e conflitos. O espaço da cultura não é um lugar de pertencimento, mas um espaço simbólico e material vivo, rizomático e pulsante, razão pela qual não sustenta a linearidade inerente a uma estrutura binária e dicotômica (SCHEIFER, 2014, p. 08).

Trazendo essa discussão para o estudo sobre os polos, "espacializar a prática

educativa" pressupõe, em última análise, "a desconstrução de uma narrativa linear única" (Scheifer, 2014, p.12). Os polos UAB, como espaços de formação, podem funcionar como mediadores que acolhem e deixam circular as múltiplas vozes desses diferentes grupos culturais, possibilitando o surgimento de algo novo, com outras configurações, que não aquelas pensadas no seu propósito inicial.

A partir dessas colocações, consideramos que para estudá-los não basta conhecer a regra geral, sendo preciso entendê-los a partir de suas peculiaridades e vê-los em suas formas únicas de se constituir, a partir das vozes de seus atores, seus materiais, suas redes e interações e de seus movimentos.

Discussão

Os polos de educação a distância foram pensados inicialmente como infraestrutura para os cursos UAB, e, têm importância dentro dessa proposição, pois, além de serem locais de encontro, viabilizam o acesso aos equipamentos e à internet. Contudo, embora sigam as mesmas diretrizes da CAPES/MEC, seus arranjos, atores e instituições variam, o que pode ser percebido nas dinâmicas próprias de cada local, nas suas atividades, que se entrecruzam continuamente, desdobrando-se em oportunidades de aprendizagem aos diferentes sujeitos, também variadas.

Nessa lógica, entendemos os polos como espaços híbridos, que comportam diferentes formas de educação: formal, não formal e informal. Embora haja uma diversidade de entendimentos em torno desses conceitos, quanto a educação não formal, "há concordância quanto a sua maior flexibilidade e o protagonismo dos participantes, aproximando-a a cultura dos diferentes sujeitos e grupos e quanto educação informal quanto a sua maior espontaneidade" (Eidelwein; Amiel, 2016, p.10). Em relação a educação informal, podemos dizer que "as oportunidades espontâneas perpassam o aprendizado na educação formal e educação não formal e se entrecruzam a elas" (Eidelwein; Amiel, 2016, p.10), sendo complementares.

Esses espaços, que comportam diferentes formas de educação: formal, não formal e informal, foram propostos inicialmente como infraestrutura, e, ao mesmo tempo, como locais de encontro. O uso crescente das tecnologias de informação e comunicação nos polos acaba suscitando-nos trazer a discussão realizada por alguns autores em relação a aproximação entre os espaços físicos de circulação e os espaços virtuais de informação (Santaella, 2008, p.20), em que as suas bordas tornam-se difusas e não mais completamente distinguíveis (Santaella, 2008, p.21). A sua interconexão resulta na composição de espaços nominados como conectados, nos quais rompe a distinção tradicional entre espaços físicos, de um lado e digitais, de outro (Santaella, 2008, p. 21), podendo resultar em espaços inteiramente novos, configurados em múltiplas camadas de conexões entre o físico e o virtual (Santaella 2008, p. 21–22).

Nota-se, para além dessa discussão, uma mudança mais profunda, relacionada ao entendimento, objetivos e consequentemente a postura em relação a

educação, que não dependente necessariamente do uso das tecnologias, mas, que pode ser acentuada com ela. Nos polos são crescentes as práticas, recursos e ambientes abertos e variadas configurações de ensino aprendizagem, próprios do que foi nominado por Amiel como Educação Aberta (Amiel, 2012). Com esse crescente hibridismo, evidencia-se a presença de múltiplas oportunidades de aprendizagem e práticas mais colaborativas. A exemplo disso, o próprio MEC/CAPES propõe a socialização de recursos educacionais produzidos por atores vinculados a UAB utilizando licenças livres no eduCAPES (<http://educapes.capes.gov.br/>), encorajando práticas colaborativas, características da Educação Aberta.

Embora os cursos UAB tenham seus objetivos pré-determinados, muitas atividades que ocorrem nos polos são organizadas a partir das necessidades específicas, que surgem em diferentes momentos, por diferentes grupos. Assim, são mais flexíveis, abertas e fluídas. Sempre podem surgir novas possibilidades, outros grupos e novas configurações nesses mesmos grupos, sendo que um grupo pode se ligar a outros, constituindo uma rede. Cabe aqui a definição de Migliorin de coletivos como centros de concentração de ideias, pessoas, criação, forças de onde novas conexões podem sair (Migliorin, 2013). Nesse caso, podemos pensar na composição de diversas redes, sejam elas digitais ou não. Assim, a noção de coletivo pode também ajudar-nos a entender os polos e suas atividades.

Por fim, pensar os polos a partir da noção de terceiro espaço, implica "espacializar a prática educativa", possibilitando outras formas de construção da espacialidade, que considere coletividades multivocais, que são provenientes de grupos culturais não hegemônicos. Vê-lo, como um espaço de formação, com sua multiplicidade de vozes e pensá-lo como infraestrutura, local de encontro, mas também de negociação, de novos arranjos, de reorganização a partir de seus próprios atores com suas diversas redes, sempre em movimento. Não se trata apenas de comportar uma multiplicidade de vozes, mas de possibilitá-las entrar em embate, dialogar e coexistir, e, com isso, ser lugar de múltiplas aprendizagens.

Conclusão

Entendemos que os termos: redes, educação aberta, coletivos e terceiro espaço, nos ajudam a entender os polos como espaços híbridos, nos quais ocorrem oportunidades de aprendizagem múltiplas, que se enredam, e estão em um fluxo constante, complementando-se e constituindo a ecologia de aprendizagem de cada qual.

Dizendo de outro modo, embora os polos UAB sigam regras gerais que orientam a sua organização e funcionamento, a discussão sobre terminologias e conceituações nos permite trazer a tona práticas usualmente ignoradas, e entender esses espaços através de outro olhar, nos apontando para a necessidade de aprofundar os estudos, buscando compreender o funcionamento das redes de relações estabelecidas por seus atores, redundando nessas oportunidades de

aprendizagem e no potencial desses espaços para produção de recursos educacionais abertos e para uma educação mais aberta.

Referência

- AFONSO, A. J. Sociologia da educação não formal: reatualizar um objecto ou construir uma nova problemática? In: ESTEVES, A. J; STOER S. R. (Orgs.); *A sociologia na escola*. Porto: Afrontamento, 1989, p.83–96.
- AMIEL, T. Educação Aberta: configurando ambientes, práticas e recursos educacionais. In: SANTANA, B; ROSSINI, C, & PRETTO N. de L. (Orgs.) *Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas e políticas públicas*. Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012. p. 17–33.
- BARABÁSI, A. L. *Linked. How Everything is Connected to Everything else and what it means for Business, Science and Everyday Life*. Cambridge: Plume, 2003.
- BARAN, P. *On distributed communications: introduction to distributed communications networks*. The Rand Corporation. Santa Monica. Disponível em: <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2006/RM3420.pdf> Acesso em: Mar 2017.
- BAUMAN, Z. Desafios educacionais da modernidade líquida. *Revista Tempo Brasileiro*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n. 148, p. 41-58, jan./mar, 2002.
- CASTELLS, M. A. sociedade em rede: do conhecimento à política. In: CASTELLS, M. A.; CARDOSO, G. (Orgs.). *A sociedade em rede: do conhecimento à ação política*; Conferência. Belém: Imprensa Nacional, 2005, p. 17-30. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/sociedade-em-rede-do-conhecimento-à-acção-política>> Acesso em: Mar 2017.
- CEZAR, G. B. Mobilidade e descentralização: projeto Locast. PELLANDA, E. C. (Org.). *Locast civic media: internet móvel, cidadania e informação hiperlocal*, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 92–110. Disponível em: <<http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/locastcivicmedia.pdf>> Acesso em: Mar 2017.
- COELHO, A. C. S. Ética hacker, campos de experimentação e as possibilidades da Educação Aberta. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, v.9, n.2, p. 174-184, Jul-Dez. Disponível em <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/11106>>. Acesso em: Jun. 2017.
- EIDELWEIN, M. P; AMIEL, T. Construindo uma Tipologia para Caracterizar Atividades em Espaços Híbridos. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/ENCONTRO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2016. São Carlos: *Anais do SIED/EnPED*. São Carlos: UFSCAR, 2016, p.1-17.
- GIL, Antônio Carlos. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo:

- Atlas, 2008. Disponível em: <<https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>>. Acesso em: Jul 2017
- GUIMARÃES, M.; VASCONCELLOS, M. das M. N. Relações entre educação ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de educação. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 27, Out 2006. p. 147-162. Disponível em <<http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/6464>>. Acesso em: Maio 2017.
- KOSTOGRIZ, A. 2002. Teaching literacy in multicultural classrooms: towards a pedagogy of 'thirdspace'. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE AUSTRALIAN CONFERENCE FOR RESEARCH IN EDUCATION, 2002. Brisbane. *Anais...* Brisbane, 2002. Disponível em: <<http://www.deakin.edu.au/dro/view/DU:30024270>>. Acesso em: Abr 2017.
- KOSTOGRIZ, A 2004. Rethinking spatiality of literacy practices in multicultural conditions. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR RESEARCH IN EDUCATION, 2004. Melbourne. *Anais...* Melbourne, 2004. Disponível em: <<http://www.deakin.edu.au/dro/view/DU:30024270>>. Acesso em: Abr 2017.
- LATOUR, B. Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu professor. *Cadernos de Campo* (1991), São Paulo, v. 15, p. 339 – 352, mar. 2006. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50121>> Acesso em: 07 Jan 2017.
- LEFEBVRE, H. The production of space. Cambridge: Blackwel, 1991. 454 p.
- MIGLIORIN, C. *O que é um coletivo?* 2013. Disponível em: <http://a8000.blogspot.com/2013_08_01_archive.html>. Acesso em: Mai 2016.
- OKADA, Alexandra. Novos paradigmas na educação online com a aprendizagem aberta. In: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, 2007. Minho. *Anais...* Centro de Competia da Universidade do Minho, 2007. Disponível em: <<http://oro.open.ac.uk/28633/1/CHALLENGES2007.pdf>>. Acesso em: Jan 2017.
- OKADA, A; RABELLO, C. R. L. Coaprendizagem e Desenvolvimento Profissional Docente em Ambientes Abertos Massivos. *Revista E-Curriculum*. São Paulo, v. 12, n. 03, out./dez. 2014, Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum>>. Acesso em: 08 Mar 2017.
- PRETTO, N. de L; ASSIS, A. Cultura digital e educação: redes Já!. In PRETTO, N. de L; SILVEIRA, S. A. da. (Orgs.); *Além das redes de colaboração: internet, diversidade, cultura e tecnologias de poder*. Salvador: Edufba, 2008, p.75-84.
- PRETTO, N. DE L.; SILVEIRA, S. A. da. *Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder*. Salvador: Edufba, 2008. 232 p.

- PRETTO, N. L. P. Professores-autores em rede. In: SANTANA, B.; ROSSINI C.; PRETTO, N. de L. (Orgs.); *Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas e políticas públicas*. Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012. p. 91-108.
- PRIMO, A. O aspecto relacional das interações na Web 2.0. *Revista E-Compós*, vol. 9, p. 1-21, 2007. Disponível em: <<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/153/154>>. Acesso em: 08 Maio 2017.
- RECUERO, R. *Redes sociais como estrutura de Poder*. Mar. 2009a. Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/arquivos/redes_sociais_como_estruturas_de_poder.html>. Acesso em 06 Nov 2016.
- RECUERO, R. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009b. 191 p.
- RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Cultura. Casa da Cultura Digital Porto Alegre. *Observatório.cc*. Porto Alegre, 2015.
- SANTAELLA, L. A ecologia pluralista das mídias locativas. *Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologias*, Porto Alegre, v. 15, n. 37, Dez. 2008. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/4795>> Acesso em: 24 Abr 2017.
- SCHEIFER, C. L. A Virada Espacial nos Estudos de Letramento: em busca do terceiro espaço. *Revista Calidoscópio*, São Leopoldo, v. 12, n. 1, Jan/Abr 2014. Disponível em: <<http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2014.121.01>> Acesso em: 24 Maio 2017.
- SILVA, A. de S. e. Arte e Tecnologias móveis: hibridizando espaços públicos. In: Parente, A. (Org.) *Trama da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação*. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 282–297.
- SILVEIRA, S. A. Da. Novas dimensões da política: protocolos e códigos na esfera pública interconectada. *Revista Sociologia Política*, Curitiba, v. 17, n. 34, Out. 2009. p. 103–113, 2009. Disponível em: <<http://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/29349/19112>>. Acesso em: 06 Abr 2017.
- SOJA, E. *Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social crítica*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1989. 324 p.
- SOJA, E. *Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and imagined places*. Oxford, Blackwell Publishing, 1996. 334 p.
- SOJA, E. *Seeking spatial justice*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010. 256 p.
- VADEBONCOEUR, J.; HIRST, E.; KOSTOGRIZ, A. 2006. Spatializing sociocultural research: a reading of mediation and meaning as third spaces. In: *Mind, culture and activity*, Califórnia, v. 13, n.3, p. 163-175, Nov. 2006.